

**UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA DE ODONTOLOGÍA**

Guía del memorista

Módulo Proyecto Memoria

Año 2020

Versión 29 de Enero de 2020

Dr. César Rivera Martínez
Departamento de Estomatología
Profesor responsable del módulo
cerivera@utalca.cl
<https://orcid.org/0000-0002-5491-4233>

ÍNDICE

1.	PRESENTACIÓN.....	3
2.	TERMINOLOGÍA.....	3
2.1.	Memoria de título o grado.....	3
2.2.	Departamento.....	3
2.3.	Docente guía.....	3
2.4.	Profesor informante.....	3
2.5.	Profesor co-responsable.....	3
3.	TEMAS PARA PROYECTO MEMORIA.....	4
4.	TIPOS DE PROYECTO Y MEMORIA.....	4
4.1.	Revisión sistemática.....	4
4.2.	Revisión narrativa.....	4
4.3.	Estudio observacional.....	4
4.4.	Estudio experimental.....	4
4.5.	Ensayo clínico.....	4
5.	UNIDADES DE APRENDIZAJES Y SABERES ESENCIALES.....	5
5.1.	Unidad 1: Nivelación.....	5
5.2.	Unidad 2: Propuesta.....	5
5.3.	Unidad 3: Avance.....	5
5.4.	Unidad 4: Informe.....	5
6.	ÉTICA CIENTÍFICA.....	6
7.	CALIFICACIÓN.....	6
8.	BONIFICACIÓN POR COLABORACIÓN.....	6
9.	FORMATO DEL PROYECTO.....	6
9.1.	Elementos pretextuales.....	7
9.2.	Cuerpo del proyecto.....	7
9.3.	Elementos posttextuales.....	8
9.4.	Estilo.....	8
10.	REFERENCIAS.....	9

1. PRESENTACIÓN

Proyecto memoria es una disciplina semestral que tiene como prerrequisito el módulo de Odontología Poblacional. Para su realización dispone de 108 horas, correspondientes a 54 horas presenciales y 54 horas de trabajo autónomo orientado por un profesor guía. El módulo contribuye a la competencia número 12 del plan de formación de la carrera de Odontología de la Universidad de Talca: “**Aplicar el método científico al estudio de problemas de salud identificados a nivel colectivo o individual, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas**”. El proyecto memoria tiene por objetivo proporcionar a los estudiantes conocimientos y destrezas necesarias para la conducción de la memoria. Este texto presenta algunas directrices para instruir a estudiantes, profesores guía y directores de departamento en la obtención de los productos del módulo (año 2020).

2. TERMINOLOGÍA

Existen varios términos asociados a la conducción de este módulo, los más relevantes son:

2.1. Memoria de título o grado. Es un trabajo individual, guiado, que consiste en un estudio sobre una materia de las disciplinas propias de la carrera, mediante una investigación de base bibliográfica, experimental, empírica o una elaboración teórica, dentro de un riguroso marco metodológico. Puede autorizarse la realización de una memoria por más de un alumno. La memoria es un producto científico originado a partir de dos módulos, Proyecto Memoria y Memoria, ambos de carácter semestral.

2.2. Departamento. Unidad académica donde se realiza el proyecto y la memoria. Los departamentos son los responsables de informar la disponibilidad de profesores guía y temas de tesis. También entregan las directrices propias de la disciplina para conducir los trabajos presenciales y autónomos de los memoristas.

2.3. Docente guía. Es un académico de la Universidad de Talca con profundo conocimiento en un área específica. Su rol es el de un mentor, orientando al estudiante a definir y especificar el tema de investigación. Su tiempo de dedicación para los trabajos de memoria es 1 hora semanal, por 22 semanas. Él autoriza el proyecto y las actividades de trabajo presentada por el alumno. Durante la conducción del proyecto y memoria, controla el estado de avance de forma periódica, a través de medios y métodos acordados con el estudiante. Informa la calificación al coordinador del módulo, tanto del proyecto como posteriormente de la memoria.

2.4. Profesor informante. Es un académico de la Universidad de Talca invitado por un director de departamento. Su función es revisar el contenido del informe final y solicitar, cuando fuese necesario, las correcciones pertinentes antes de la defensa. El profesor informante entregará la nota de la memoria al director del departamento.

2.5. Profesor co-responsable. Es un académico de la Universidad de Talca encargado de otorgar los aspectos disciplinares a los proyectos de memoria. Habitualmente los departamentos designan dos académicos para estos fines, con dedicación presencial.

3. TEMAS PARA PROYECTO MEMORIA

Al final de cada año académico la Escuela de Odontología solicita a los directores de departamento los temas de memoria, cupos disponibles y nómina de docentes guía para el próximo periodo. La selección de temas se realiza en una sesión presencial dentro del módulo. El orden de selección se determina en base a puntajes de prioridad.

4. TIPOS DE PROYECTO Y MEMORIA

El desarrollo de un tema es un acuerdo establecido entre el estudiante y su profesor guía, de acuerdo a las directrices que cada Departamento estime pertinentes. Comienza con una pregunta de investigación, la que lleva a un diseño y ejecución de un proyecto en un plazo acotado. La memoria odontológica es un producto de investigación para el cual existen lineamientos internacionales de comunicación (revisar <https://www.equator-network.org>). Este producto es clasificado como:

4.1. Revisión sistemática. Implica un plan detallado y una estrategia de búsqueda con el objetivo de reducir el sesgo al identificar, evaluar y sintetizar todos los estudios relevantes sobre un tema en particular. Clásicamente, responde una pregunta concreta. A menudo incluye un componente de meta-análisis (técnica estadística para sintetizar los datos de varios estudios en una sola estimación cuantitativa) (1). La revisión sistemática es útil para obtener una respuesta concreta a cuestiones clínicas específicas. Para su escritura existe un conjunto de ítems mínimos, conocidos como lineamientos PRISMA (<http://www.prisma-statement.org>) (2). Un subtipo de revisión sistemática lo constituye la revisión sistemática exploratoria o *scoping review* (cuyos lineamientos se llaman PRISMA-ScR) (3).

4.2. Revisión narrativa. Una revisión de la literatura narrativa o tradicional es un análisis exhaustivo, crítico y objetivo de los conocimientos actuales sobre un tema. Son una parte esencial del proceso de investigación y ayudan a establecer un marco teórico y un enfoque o contexto para una investigación. Presentan un elevado riesgo de sesgo, por su subjetividad. Para orientar sobre cómo escribirlas existe una guía emergente llamada SANRA (<http://doi.org/10.1186/s41073-019-0064-8>) (4). Para su realización no es posible citar libros.

4.3. Estudio observacional. Los diseños de cohortes (prospectivos y retrospectivos), casos y controles, y los transversales constituyen diferentes enfoques para investigar la ocurrencia de eventos relacionados con la salud en una población y en un periodo de tiempo determinado. Para informar adecuadamente este tipo de investigaciones, existe la declaración STROBE (<https://www.strobe-statement.org>) (5).

4.4. Estudio experimental. En ellos el investigador manipula artificialmente los factores o sujetos del estudio, como el régimen terapéutico o algún otro parámetro (6). En el caso de corresponder a estudios pre-clínicos utilizando animales de experimentación se deben seguir las pautas ARRIVE (<https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines>) (7).

4.5. Ensayo clínico. Es un especial tipo de estudio experimental. Proporciona la mejor evidencia sobre el efecto de las intervenciones terapéuticas. Para su escritura existe una lista de ítems críticos contenidos en la declaración CONSORT (<http://www.consort-statement.org/>) (8).

5. UNIDADES DE APRENDIZAJES Y SABERES ESENCIALES

El módulo Proyecto Memoria consta de 4 unidades de aprendizaje. Las primeras dos unidades serán trabajadas con el profesor responsable del curso. Las siguientes serán desarrolladas en cada departamento donde se conduzcan los proyectos. Cada unidad recibirá una nota parcial, las que ponderadas determinarán la calificación final de Proyecto Memoria.

5.1. Unidad 1: Nivelación. Semanas 1 a 7 (28 horas presenciales). Tiene una ponderación de un 30%. Se desarrolla durante un periodo previo al comienzo de los internados fuera de la Universidad. Finaliza con una prueba escrita. Los saberes de la unidad son:

- Valorar los componentes del método científico en ciencias de la salud (actitudinal).
- Identificar las modalidades de difusión de la investigación científica (cognitivo).
- Describir las características propias de las modalidades de difusión de científica (cognitivo).
- Identificar la jerarquía de evidencia científica para los diseños de estudio (actitudinal).
- Interpretar datos y resultados obtenidos de la revisión de la bibliografía (procedimental).
- Seleccionar la literatura científica de acuerdo al diseño de los estudios (cognitivo).
- Elaborar citas bibliográficas según normas de redacción seleccionadas (procedimental).
- Formular preguntas y objetivos de investigación (procedimental).

5.2. Unidad 2: Propuesta. Semanas 8 a 11 (26 horas presenciales). Tiene una ponderación de un 20%. Se desarrolla durante un periodo previo al comienzo de los internados fuera de la Universidad. Esta unidad avalúa el trabajo presencial y autónomo desarrollado por el memorista en sus respectivas unidades académicas para formular los aspectos esenciales de los que será su futuro informe escrito. Finaliza con una presentación pública oral, evaluada por una comisión de al menos dos docentes del departamento. Es una instancia donde los profesores retroalimentan a los memoristas y tutores con el fin de asegurar la viabilidad de las propuestas. Los saberes de la unidad son:

- Formular preguntas y objetivos de investigación (procedimental).
- Redactar un protocolo de investigación científica en ciencias de la salud (procedimental).
- Utilizar lenguaje pertinente de acuerdo a la audiencia objetivo y modalidad de difusión (procedimental).

5.3. Unidad 3: Avance. Semanas 12 a 15. Tiene una ponderación de un 20%. Esta unidad avalúa el trabajo autónomo desarrollado por el memorista en coordinación con su profesor guía. Los saberes de esta unidad son:

- Redactar un protocolo de investigación científica en ciencias de la salud (procedimental).
- Utilizar lenguaje pertinente de acuerdo a la audiencia objetivo y modalidad de difusión (procedimental).

5.4. Unidad 4: Informe. Semanas 16 a 18. Tiene una ponderación de un 30%. El producto de esta unidad es el informe escrito del proyecto calificado por el profesor guía. Debe incorporar mejoras desde la entrega del avance. Los saberes de esta unidad son:

- Redactar un protocolo de investigación científica en ciencias de la salud (procedimental).
- Utilizar lenguaje pertinente de acuerdo a la audiencia objetivo y modalidad de difusión (procedimental).

6. ÉTICA CIENTÍFICA

Las líneas de investigación que involucren la participación de animales de experimentación y seres humanos como sujetos de estudio deben poseer previamente la aprobación de un Comité de Ética Científica. A esas líneas pueden insertarse los proyectos de memoria de pregrado de Odontología. En caso de que la línea no tenga dicha aprobación, el docente guía (durante la Unidad 2) hará llegar al profesor responsable del módulo un documento de no más de 700 palabras resumiendo los aspectos esenciales del proyecto. El documento será analizado por el profesor responsable y co-responsables del módulo junto con el coordinador de investigación de la Escuela de Odontología. Ellos evaluarán la viabilidad de la propuesta de investigación como memoria de pregrado de Odontología. De ser evaluado como viable, será el profesor guía quien solicite posteriormente el parecer del comité de ética institucional. La ejecución del proyecto de memoria no puede iniciarse sin la revisión y aprobación ética.

7. CALIFICACIÓN

El plazo del cual dispone el estudiante para concluir con la exigencia del Proyecto Memoria no debe exceder al semestre de su inscripción. La calificación del módulo comprende una ponderación de cuatro unidades no reprobatorias (Tabla 1) cuyos hitos son i) una nivelación, ii) presentación oral ante una comisión de docentes del departamento iii) la evaluación de los avances y iii) un informe escrito final que contenga el protocolo de investigación. Las calificaciones se ingresarán en formularios digitales dispuestos a los profesores guía para luego ser ingresadas en el SGC en plazos que se informarán una vez aprobado el año académico en curso. La planificación del módulo puede cambiar debido a contingencias. Para aprobar el módulo las evaluaciones ponderadas que cada unidad deben sumar cuatro (4,0).

8. BONIFICACIÓN POR COLABORACIÓN

Si el proyecto involucra la participación de un Departamento o Unidad externa a la Facultad de Ciencias de la Salud, se bonificará con nota 7,0, lo que representará un 15% del total de la nota final (1,1 puntos) del módulo. El 85% restante se obtendrá del promedio de las 4 unidades de aprendizajes y saberes esenciales. La colaboración debe demostrarse con la participación de un profesor co-guía externo, mediante una carta dirigida al profesor responsable del módulo informando aceptar la calidad de co-guía.

9. FORMATO DEL PROYECTO

El formato de los proyectos de memoria es común a todos los departamentos. El proyecto es un texto que posee varios elementos (Tabla 2).

Tabla 2. Elementos que debe contener el informe del proyecto.

Elementos pretextuales	Cuerpo del proyecto	Elementos posttextuales
Portada Índice	Resumen Introducción Objetivos Revisión de la literatura (opcional) Metodología* Plan de trabajo Resultados esperados	Referencias Apéndices (opcional) Anexos (opcional)

*No aplica para las revisiones narrativas de la literatura.

9.1. Elementos pretextuales. Son partes del proyecto que se ubican antes del documento principal. Con excepción de la portada, estos elementos se numeran con números romanos minúsculos.

9.1.1. Portada. Primera hoja, que muestra el logo de la Universidad, seguido del nombre de la Universidad, Facultad de Ciencias de la Salud y unidad académica donde se desarrolla el proyecto.

9.1.2. Título. Los títulos pueden constar de un máximo de 15 palabras. Los títulos normalmente no incluyen números y abreviaturas. El título debe incluir suficiente detalle disciplinar, pero debe ser lo suficientemente general como para que los lectores fuera del área puedan apreciar de qué se trata el proyecto.

9.1.3. Índice. Detalla los contenidos del documento. Se vincula con los títulos, subtítulos y secciones del texto. Para crear un índice, se puede consultar el siguiente enlace <https://www.youtube.com/watch?v=SqViGSliOfU>.

9.2. Cuerpo del proyecto. Contiene el protocolo de investigación. Los títulos de los capítulos, subtítulos y secciones se numeran con números arábigos.

9.2.1. Resumen. Debe contener un máximo de 300 palabras (sin referencias, figuras o tablas). Debe servir como una introducción general al tema y como un breve resumen no técnico de los principales objetivos y cómo ellos serán alcanzados, los resultados esperados y sus implicaciones. Su estilo de escritura es libre, sin secciones. Es deseable evitar el uso de abreviaciones. Para consultar ejemplos, pueden visitarse los sitios de las revistas Cell, Nature Communications, Scientific Reports y Plos One, entre otros.

9.2.2. Introducción. Su extensión no debe superar las 2 páginas. En la introducción se proporcionan los antecedentes que ponen el proyecto en contexto y permiten a los lectores fuera del campo comprender el propósito y el significado del proyecto. Define el problema abordado y por qué es importante. Incluye una breve reseña de la literatura clave. Además, informa cualquier controversia relevante o desacuerdos en el campo disciplinar. La instrucción concluye su último párrafo con una breve declaración del objetivo general del proyecto y un comentario sobre cómo será abordado.

9.2.3. Objetivos. La extensión de este capítulo es 1 página. Incluye los objetivos generales y específicos. Ellos enuncian los propósitos de la investigación. Identifican lo que se pretende lograr. Dan coherencia al plan de acción. Se redactan con verbos de acción que deben ser concretos y evaluables. Verbos recomendados: reconocer, interpretar, distinguir, diferenciar, identificar, relacionar, describir, clasificar, determinar, discriminar, elaborar y producir. Verbos no recomendados: analizar, comparar, aplicar, apreciar, evaluar, examinar, contribuir, coordinar, criticar, emplear, experimentar, manipular, practicar, reunir y usar.

9.2.4. Revisión de la literatura. Es un capítulo opcional. Su confección dependerá de las directrices del departamento y docente guía. De incluirse, su extensión no debe superar las 6 páginas. Incluye en estado del arte, que, en términos de investigación y desarrollo, corresponde al límite de conocimiento humano público sobre la materia. Es la información más reciente sobre una disciplina. Abarca los 10 años previos a partir de la elaboración de la revisión de la literatura. Por ejemplo, si esta sección comienza a

escribirse en enero del año 2019, el periodo iría desde 2009-2018. No corresponde a una revisión de literatura la copia o transcripción de libros disciplinares.

9.2.5. Metodología. En un máximo de 6 páginas debe proporcionar suficientes detalles para permitir que los investigadores adecuadamente capacitados puedan replicar completamente el proyecto. La información específica y/o protocolos para nuevos métodos deben ser incluidos en detalle. Si los materiales, los métodos y los protocolos están bien establecidos, se pueden citar artículos en los que se describen detalladamente esos protocolos, pero el contenido de este capítulo debe incluir información suficiente para ser entendida independientemente de esas referencias.

9.2.6. Plan de trabajo. En una página se presenta el cronograma de las actividades que se pretenden realizar y el período de tiempo estimado para ellas. Las actividades deben enmarcarse dentro del periodo académico.

9.2.7. Resultados esperados. En una página se presentan los productos que el proyecto de memoria debe producir para alcanzar sus objetivos. Por consiguiente, para cada uno de los objetivos específicos del proyecto deberán definirse los resultados esperados en términos verificables, de tal manera que pueda determinarse si han sido o no alcanzados.

9.3. Elementos posttextuales. Son partes del proyecto que se ubican luego del documento principal. Estos elementos se numeran con números arábigos, los que son consecutivos desde el resumen.

9.3.1. Referencias. Todos y cada uno de los trabajos disponibles se pueden listar en la lista de referencias. Trabajos no publicados no deben citarse. Las referencias deben numerarse secuencialmente. Al menos el 80% de los artículos citados debe estar disponible en el motor de búsqueda PubMed (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>). El proyecto de memoria y el informe de memoria de la Escuela de Odontología usa el estilo Vancouver para citar y referenciar las fuentes de información. Se recomienda usar gestores de referencias como EndNote, EndNote Web, Mendeley o Zotero. El estilo para ser utilizado con EndNote puede ser descargado desde <https://doi.org/10.5281/zenodo.2548697>.

9.3.2. Apéndices. Es el capítulo opcional que incluye información no indispensable para entender el contenido del informe, pero que resulta útil para describir ciertos materiales o procedimientos. Esta información es elaborada por el autor del informe. Un apéndice puede corresponder, por ejemplo, a un cuestionario. Cuando hay más de uno, su nombre se acompaña de un número arábigo (Apéndice 1, Apéndice 2, etc.).

9.3.3. Anexos. Es el capítulo opcional que contiene información complementaria no creada por el autor del informe. Un anexo puede corresponder, por ejemplo, a un certificado de aprobación de un comité de ética científica. Cuando hay más de uno, su nombre se acompaña de un número arábigo (Anexo 1, Anexo 2, etc.).

9.4. Estilo. El estilo tiene como objetivo normalizar la presentación del proyecto de memoria de la Universidad de Talca. Una plantilla puede descargarse desde <https://doi.org/10.5281/zenodo.2548735>.

9.4.1. Hoja. Tamaño carta. El margen del lado izquierdo debe ser de 4 cm, derecho 2 cm y de 2,5 cm los márgenes superior e inferior.

- 9.4.2. Fuente.** Times New Roman, tamaño 12.
- 9.4.3. Interlineado.** Luego de la descripción del logo de la Universidad, es de 1,5 líneas. Los párrafos deben justificarse.
- 9.4.4. Capítulos.** Todo capítulo debe iniciarse en una página nueva. La numeración para los capítulos es arábica, con el texto en mayúscula, negrita y centrado.
- 9.4.5. Redacción.** La redacción del trabajo debe ser cuidadosa, con lenguaje correcto, preciso y coherente, transmitiendo informaciones de fuentes confiables. Debe escribirse en primera persona, voz activa (salvo en las revisiones narrativas). Pueden consultarse ejemplos en las mejores revistas del mundo. Un ejemplo erróneo sería “el experimento fue realizado por nosotros”. La forma correcta es “realizamos el experimento”. Las frases deben ser directas “sujeto→verbo→complemento”, sin una coma entre el sujeto y verbo.
- 9.4.6. Numeración progresiva.** La numeración progresiva tiene la finalidad de ofrecer a los lectores una visión clara y coherente del texto y facilitar la localización inmediata de las partes que lo componen, recibiendo una identificación con números arábigos. Ejemplo: **1. TÍTULO DE CAPÍTULO, 1.1. Subtítulo y 1.1.1 Título de sección.**
- 9.4.7. Figuras.** Todas las representaciones gráficas reciben el nombre de figura. Todas deben citarse en el texto, con un número arábigo ascendente desde la primera figura. El título y descripción se ubican inmediatamente inferior de la representación. El título de la figura debe ser explicativo y breve. La leyenda (descripción) de las figuras no debe superar las 200 palabras.
- 9.4.8. Tablas.** Son insertadas inmediatamente después del párrafo que las cita. Las tablas requieren una etiqueta (por ejemplo, "Tabla 1") y un breve título descriptivo sobre la tabla. Las leyendas, notas al pie y otro texto se ubican debajo de la tabla.

10. REFERENCIAS

1. Uman LS. Systematic reviews and meta-analyses. *J Can Acad Child Adolesc Psychiatry.* 2011;20(1):57-9.
2. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *Bmj.* 2009;339:b2535. doi: 10.1136/bmj.b2535.
3. Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Ann Intern Med.* 2018;169(7):467-73. doi: 10.7326/m18-0850.
4. Baethge C, Goldbeck-Wood S, Mertens S. SANRA-a scale for the quality assessment of narrative review articles. *Res Integr Peer Rev.* 2019;4:5. doi: 10.1186/s41073-019-0064-8.
5. Vandembroucke JP, Von Elm E, Altman DG, Gotzsche PC, Mulrow CD, Pocock SJ, et al. [Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE): explanation and elaboration]. *Gac Sanit.* 2009;23(2):158. doi: 10.1016/j.gaceta.2008.12.001.

6. Beukelman T, Brunner HI. Chapter 6 - Trial Design, Measurement, and Analysis of Clinical Investigations. In: Petty RE, Laxer RM, Lindsley CB, Wedderburn LR, editors. *Textbook of Pediatric Rheumatology (Seventh Edition)*. Philadelphia: W.B. Saunders; 2016. p. 54-77.e2.
7. Kilkenny C, Browne WJ, Cuthill IC, Emerson M, Altman DG. Improving bioscience research reporting: the ARRIVE guidelines for reporting animal research. *PLoS Biol.* 2010;8(6):e1000412. doi: 10.1371/journal.pbio.1000412.
8. Cobos-Carbo A, Augustovski F. [CONSORT 2010 Declaration: updated guideline for reporting parallel group randomised trials]. *Med Clin (Barc)*. 2011;137(5):213-5. doi: 10.1016/j.medcli.2010.09.034.